

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ТОЧЕНИЯ КАК СЛУЧАЙНОГО НЕСТАЦИОНАРНОГО ПРОЦЕССА

Нематов Абдор Акбар угли

Преподаватель-стажёр кафедры «Технология машиностроения»

Бухарский инженерно-технологический институт

Аннотация: В этой работе мы рассмотрим описание процесса точения как нестационарного случайного процесса используем функция распределения параметров резания формы и путем двойного логарифмирования данная модель сводится к виду линейной модель.

Ключевые слова: Покрытием подложки, износостойких покрытий, коэффициент трения.

Для описания процесса точения как нестационарного случайного процесса используется функция распределения параметров резания формы.

$$F(R) = 1 - \exp \left[- \left(R / C \cdot t^{a_1} \cdot s^{a_2} \cdot v^{a_3} \cdot T^{a_4} \right)^\alpha \right]$$

Функции, описывающие данную модель в общем виде:

$$F(h_3) = 1 - \exp \left[\left(-h_3 / c_1 \cdot t^{a_{11}} \cdot s^{a_{12}} \cdot v^{a_{13}} \cdot T^{a_{14}} \right)^{\alpha_1} \right]$$

$$F(P_z) = 1 - \exp \left[\left(-P_z / c_2 \cdot t^{a_{21}} \cdot s^{a_{22}} \cdot v^{a_{23}} \cdot T^{a_{24}} \right)^{\alpha_2} \right]$$

$$F(Ra) = 1 - \exp \left[\left(-Ra / c_3 \cdot t^{a_{31}} \cdot s^{a_{32}} \cdot v^{a_{33}} \cdot T^{a_{34}} \right)^{\alpha_3} \right]$$

Путем двойного логарифмирования данная модель сводится к виду линейной модель:

$$\ln \ln \frac{1}{1 - F(R)} = \alpha \cdot (\ln R - \ln R_0)$$

$$\ln R_0 = \ln C + a_1 \cdot \ln t + a_2 \cdot \ln s + a_3 \cdot \ln v + a_4 \cdot \ln T$$

Главное превосходство порядка нанесения износостойких покрытий перед прочими технологиями увеличения трудоспособности забивающего прибора включается в универсальности командированного регулирования качеств рабочей плоскости приборного материала, какие наполовину либо полностью сохраняются. Свойство, какое выявляется в размере категорического тела. Машинные качества износостойких покрытий, их структурные параметрические и кристаллохимические качества в различных аспектах обусловлены метода их изготовления. Впрочем, в всяком случае забивающие приборы с покрытием превышают приборы без покрытия по своим забивающим свойствам. Поскольку классические технологии нанесения износостойких покрытий на режущие приборы основательно изображены в прогрессивной промышленной литературе, мы дополнительно исследуем механизм выработки качеств износостойких покрытий, приобретенных технологиями физиологического осаждения из паровой фазы. Например, это зависит от метода CIB и порядка улучшения. Механизм нахождения черт износостойки покрытий. Рецепт CIB разрешает переносить всевозможные напыления с различными физико-механическими свойствами как на твердосплавные инструменты, аналогично на высокоскоростные инструменты. Приобретенное износостойкое обкладывание возможно основательно повысить действительность забивающего инструмента, однако в некоторых вариантах эффективность оказывается недостаточной. Разбор служб, осведомленных изучению механизма изнашивания забивающего прибора с покрытием, позволяет аттестовать неудовлетворительную ржавчину и трещин неколебимость как основные первопричины уничтожения покрытий. Липкая достоверность инструментальных покрытий. Составления типа металл-металлоид (Me-X) учреждены на IV-VI Периодической таблицы и используются яко износостойких материалов для покрытий, тупые сплавы воздействуют будто металлы, а углерод, органоген и кислород воздействуют будто металлы. тоже. Для соединений типа Me-X отличительна фазисная

конструкция внедрения. Расследованием введения атомов металлоидов в решетку металла представляется просвещение долговременных химических связей Me-X, изменяющих их физико-химические качества.

Составления типа Me-X ежеминутно располагают трое типа связей: гетерополярные связи, металлические связи и ковалентные связи. По общему образу химической связи всегда материалы износостойки покрытий возможно разьединить для три большие категории сообразно. Нитриды, карбиды переходных металлов Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Mo, Cr располагают в главном связи пронзительного типа, карбиды, нитриды Al, Si, Fe, В - материалы с ковалентными связями, оксиды Al; электрвалентность Ti и Zr определять. В работах представлены корпоративные направленности изменения качеств материалов, используемых или покрытий.

1.1 Тенденция изменения физико-химических и физико-механических свойств твердых покрытий

Характеристики	Тенденция к снижению в зависимости от типа химической связи
температура плавления	ковалентная связь → металл →
стабильность	ион-ион → металл → ковалентный
коэффициент твердости при тепловом расширении	ион → металл → ковалентная связь
слабое место	ковалентная связь → металл → ионный ион → ковалентная связь →
склонность к взаимодействию	металлический металл →
Коэффициент трения сцепления с металлическими подложками	ковалентная связь → ионный металл → ион → ковалентный металл → ион
Многослойная совместимость	→ ковалентная связь

Факторы, устанавливающие качества покрытий, распознаются в три уровнях.

Факторы, воздействующие на параметры хода нанесения напыления (например, горячка подложки и сам процесс, взаимодействия реагентов и продуктов реакции, а да машинные усилия и всевозможные частицы, завязывающиеся из напыления около воздействия).

Факторы, объединенные материально обеспеченный напыления подложки и «покрытием подложки» всей системы.

Факторы, объединенные со структурной отделкой (микро), в том числе размер семян и ориентационная насыщенность мер семян (пористость).

Подходящие качества покрытий возможно унаследовать при определенном равновесье генеральных качеств материала покрытия.

Вот эти характеристики:

- 1) уклон составления такого или иного материала.
- 2) стехиометрия;
- 3) базисное соотношение;
- 4) анизотропия;

Уклон растворимости определенной системы, устанавливающий образование категорических растворов, интерметаллических составлений и т. В материале напыления и подложке.

Больше аспекты ради оптимизации покрытий подключают рассмотрение взаимодействия напыления с наплавленным материалом, авторитетность самого покрытия, его усталостную прочность, ковкость уничтожения и способность отзываться для автоматического напряжение. Несоответствие адгезии к материалу подложки и ее коэффициента термического расширения.

Список литературы

1. Васкес-Бустело, Д.; Авелла, Л. Agilemanufacturing: Промышленные тематические исследования в Испании. *Technovation* 2006, 26, 1147-1161. [[CrossRef](#)].
2. Би, З.М.; Канг, Б. Чувствование и реагирование на изменения геометрических поверхностей в гибком производстве и сборке. *Enterp. Inf. Syst.* 2012, 8, 1–21. [[CrossRef](#)].
3. Hung, J.; Lin, W.; Chen, Y.; Luo, T. Исследование устойчивости обработки фрезерного станка с гибридными направляющими. *Appl. Sci.* 2016, 6, 76. [[CrossRef](#)].
4. Wang, X.V.; Ху, Х.В. DIMP: взаимодействующее решение для интеграции программного обеспечения и обмена данными о продукции. *Enterp. Inf. Syst.* 2012, 6, 291–314. [[CrossRef](#)].
5. Толио, Т.; Сакко, М.; Теркай, В.; Урго, М. Виртуальная фабрика: Интегрированная структура для проектирования и анализа производственных систем. *Procedia CIRP* 2013, 7, 25-30. [[CrossRef](#)].